

विकसित भारत 2047 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाची अपेक्षित भूमिका

डॉ. पल्लवी डी. मुंदे

ग्रंथपाल

मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाचे,
शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय,
खडकेश्वर, छत्रपती संभाजीनगर

Mundhepallavi111@gmail.com

हरिश्चंद्र विठ्ठलराव सलगर

संशोधक

ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा
विद्यापीठ, छत्रपती संभाजी नगर

Hvsalgar92@gmail.com

9767412866

सारांश

भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत 2047 ची उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत. 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याचा शंभरावा वर्धापन दिन साजरा करेल त्यादिवशी भारत विकसित राष्ट्र बनेल. विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारक बदल अपेक्षित आहेत. शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, आरोग्य, पर्यावरण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्ञानप्राप्तीची साधने. यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय सुसज्ज व आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध असतील अशी अपेक्षा आहे.

प्रस्तावना

विकसित भारत 2047 ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टी पूर्ण योजना आहे. ज्याचा उद्देश भारताला 2047 पर्यंत एक विकसित आणि आत्मनिर्भर देश बनविणे हा आहे. 2047 चे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीचे वर्ष असेल, आणि या निमित्ताने भारताला सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रगत राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांचे महत्त्वाचे योगदान असणार आहे. भारतामध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्यासाठी ज्ञानप्राप्तीची साधने महत्त्वाची आहेत. ही उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विकसित भारत 2017 चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कोणते अपेक्षित बदल होणे आवश्यक आहेत याची माहिती या लेखामध्ये दिलेली आहे.

विकसित भारत 2047

विकसित भारत 2017 चे एक महत्वपूर्ण वि्हजन असून यामध्ये आर्थिक प्रगती, सामाजिक प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वता आणि सुशासन यासह विकासाच्या विविध पैलूंचा समावेश असणार आहे.

विकसित म्हणजे काळानुसार होणारा गुणात्मक आणि दर्जात्मक बदल. जो प्रामुख्याने उच्च आर्थिक वाढ, प्रगत तंत्रज्ञान, चांगले राहणीमान आणि मजबूत पायाभूत सुविधांनी युक्त असेल. विकसित देशांमध्ये उच्च सरासरी उत्पन्न, वैविध्यपूर्ण आणि आधुनिक अर्थव्यवस्था, प्रगत आरोग्य सेवा व शिक्षण व्यवस्था असते.

विकसित देशाची वैशिष्ट्ये :

1. उच्च आर्थिक विकास
2. प्रगत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा
3. उच्च जीवनमान
4. सामाजिक प्रगती
5. औद्योगीकरण
6. वैश्विक पातळीवर भारताचा प्रभाव वाढवणे
7. समावेशी, हरित आणि शाश्वत विकास

विकसित भारत 2047 चे प्रमुख घटक

1. आर्थिक विकास: यामध्ये भारताला जगातील आर्थिक शक्ती पैकी एक बनविणे, उद्योग, स्टार्टअप्स, आणि नवउद्योगांना चालना, ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक दरी कमी करणे याचा समावेश असेल.
2. शिक्षण व कौशल्य विकास: यामध्ये सर्वांसाठी दर्जेदार आणि कौशल्य आधारित शिक्षण दिले जाईल. संशोधन विज्ञान आणि नवो उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल.
3. आरोग्य सेवा सुलभ व सर्वसमावेशक करणे : यामध्ये प्राथमिक ते तृतीय दर्जाच्या आरोग्य सुविधांचा विस्तार केला जाईल, आरोग्य सेवेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होईल, स्वच्छ पाणी, पोषण, व रोगप्रतिबंधक उपाययोजना केल्या जातील.
4. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल इंडिया : यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, आणि अंतराळ तंत्रज्ञान यामध्ये भारताचे नेतृत्व असेल. भारतातील सर्व नागरिक सुविधा डिजिटल केल्या जातील.
5. हरित ऊर्जा आणि पर्यावरण संवर्धन: यामध्ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर, प्रदूषण कमी करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
6. समावेशी आणि न्याय समाज : महिला, युवाशक्ती व दिव्यांगांसाठी समान संधी तसेच सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय सुनिश्चित करण्यावर भर राहिल.

विकसित भारत 2047 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाची भूमिका :

सार्वजनिक ग्रंथालय :

विलियम एबर्ट: जे ग्रंथालय जनतेद्वारे स्थापित, जनतेला समर्पित, जनतेच्या मनोरंजनाकरिता निश्चित नियमाद्वारे स्थापित व जनतेच्या खर्चाने संचलित असेल त्या ग्रंथालयांना सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणतात.

सार्वजनिक या शब्दाचा अर्थच या ग्रंथालयाचे उद्दिष्ट सांगण्याचा प्रयत्न करतो. समाजातील प्रत्येकाला खुली असलेले ग्रंथालय, जनतेने जनतेसाठी जनतेच्या पैशातून चालवलेले ग्रंथालय, म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालय होय.

सार्वजनिक ग्रंथालयाची सध्याची भूमिका :

1. सामाजिक विकास :

सार्वजनिक ग्रंथालयाचे विविध प्रकारचे वाचक असून त्यांच्या वाचनाच्या गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक ग्रंथालयाची आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान, व्यवसाय, राहणीमान, पिढ्यांनी पिढ्या चालत आलेल्या परंपरा यांचे जतन करून पुढच्या पिढ्यांना माहिती वहन करण्याचे कार्य सार्वजनिक ग्रंथालय करत आलेले आहेत. शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, गावातील प्रौढ व्यक्ती हे सार्वजनिक ग्रंथालयाचे वाचक असतात. साक्षरता वाढवून सामाजिक दृष्टिकोनामध्ये बदल होतात व याचाच परिणाम सामाजिक विकासात होतो.

2. सांस्कृतिक विकास :

सार्वजनिक वाचनालय हे समाज विकासाचे सांस्कृतिक केंद्र म्हणून कार्य करते. समाजातील कला व संस्कृती यांची योग्य ओळख निर्माण होण्यासाठी या ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय ग्रामीण भागाशी संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्राशी निगडित दस्तऐवज जतन करण्याचे कार्य करतात. सामाजिक मूल्य जपण्यासाठी समाज जागृतीसाठी सार्वजनिक ग्रंथालय विविध सांस्कृतिक उपक्रम व कार्यक्रम राबविता असतात. यातून समाज प्रबोधनाचे कार्य घडते. ग्रामीण भागात साजरे होणारे सण उत्सव यांची माहिती ग्रंथाद्वारे जतन केली जाते. विविध स्पर्धा खेळ यांची माहिती मिळते. धार्मिक ग्रंथांचे जतन करून ते वाचकांना पुरविले जातात. सार्वजनिक ग्रंथालय याद्वारे सामाजिक सलोखा राखण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करतात.

3. माहिती व ज्ञानाचे केंद्र :

सार्वजनिक ग्रंथालय हे वाचकांच्या प्रकारानुसार वाचकांना आवश्यक असणारी माहिती देण्याचे कार्य करतात. सार्वजनिक ग्रंथालयाचे वाचक हे विद्यार्थी, शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, विविध संस्थांचे सदस्य, संशोधक असतात त्यांना आवश्यक असणारी माहिती सार्वजनिक ग्रंथालय हे जतन करून ठेवतात. व वाचकांच्या मागणीनुसार त्यांना ती माहिती पुरवतात. सार्वजनिक ग्रंथालय हे महत्त्वपूर्ण ज्ञानाचे केंद्र मानले जाते.

4. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाचे स्थान :

शाळा महाविद्यालयीन विद्यार्थी आपल्या वेळेनुसार सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अभ्यासिकेमध्ये अभ्यास करण्यासाठी येत असतात. सार्वजनिक ग्रंथालय हे या वाचकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक सुविधा तसेच ग्रंथ व इतर वाचनीय साहित्य उपलब्ध करून देतात. विद्यार्थ्यांना स्वतःची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी यामुळे फायदा होतो. व विविध प्रकारचे वाचन साहित्य वाचल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भर पडते.

5. वाचन संस्कृती वाढविणारे केंद्र :

वाचन संस्कृती जतन करण्याचे व ते वाढविण्याचे कार्य सार्वजनिक ग्रंथालय करत आलेले आहेत. लोप पावत झालेली वाचन संस्कृती जतन करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. ज्ञान, मनोरंजन क्षेत्रातील ग्रंथसंपदा वाचकांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे वाचनाची आवड निर्माण होते. वाचनाचे महत्त्व समजावून सांगून वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालय महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

6. समाज उपयोगी कार्यक्रम व उपक्रम :

सार्वजनिक ग्रंथालय हे गरजेनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास घडवून आणण्यासाठी लोकसमुदायांना जवळ करण्यासाठी विविध प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करत असते. विविध समाज सुधारकांच्या जयंत्या, स्पर्धा परीक्षा, भाषण स्पर्धा, वाचन स्पर्धा तसेच स्थानिक संस्कृतीला अनुसरून विविध उपक्रम सार्वजनिक ग्रंथालय राबवतात.

2047 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाची अपेक्षित भूमिका :

8. डिजिटल ज्ञान केंद्र : सार्वजनिक ग्रंथालय हे विविध प्रकारचे डिजिटल लायब्ररी पोर्टल तयार करून वाचकांसाठी सुविधा निर्माण करून देतील. वाचकांसाठी ई-बुक्स, ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ लेक्चर्स सुद्धा उपलब्ध असतील. ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेट युक्त ग्रंथालय वाचकांना विविध प्रकारची माहिती सेवा देण्यासाठी सक्षम असतील.

9. आजीवन शिक्षणाची ध्येय : सार्वजनिक ग्रंथालय आपल्याकडील विविध प्रकारच्या वाचकांना अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त कौशल्य प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण, उद्योजकता याबाबत मार्गदर्शन करणारी केंद्रे बनतील

10. समाजभिमुख संवादाचे केंद्र : सार्वजनिक ग्रंथालय हे समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सज्ज असतील. स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्यांना आवश्यक असणारे ज्ञान देण्यासाठी कार्य करतील. त्यासाठी विविध प्रकारच्या कार्यशाळा, सामाजिक उपक्रम, लोकशाही विषयक जनजागृती, स्त्रियांसाठी, वृद्धांसाठी विशेष कार्यक्रम तसेच दिव्यांगांसाठी वाचनीय सुविधा उपलब्ध करून देतील.

11. नवीन उद्योजकांसाठी ज्ञानाचे केंद्र : सार्वजनिक ग्रंथालय व्यवसाय मार्गदर्शन, लघु उद्योगासाठी माहिती व संसाधने स्टार्टअप हब यासाठी माहितीचे केंद्र म्हणून कार्य करेल.

1. सांस्कृतिक वारसा जतन आणि प्रसार : सार्वजनिक ग्रंथालय हे आतापर्यंत सांस्कृतिक वारसा जतन करत आलेले आहेतच यामध्ये स्थानिक भाषा, इतिहास व परंपरा यांचे दस्तऐवजीकरण आधुनिक स्वरूपामध्ये करतील. साहित्य, नाट्य, चित्रकला यांचा प्रसार करतील.

विकसित भारत 2047 मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय हे पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम व आधुनिकीकरण झालेले असतील. वाचकांच्या ज्ञानाचा साठा वाढविण्यासाठी जगातील प्रत्येक ठिकाणावरील माहिती सहज कशी उपलब्ध होईल यासाठीच प्रयत्नशील असतील. सार्वजनिक ग्रंथालय ही फक्त पुस्तक ठेवणारी ठिकाणे न राहता ज्ञान, संवाद, सशक्तिकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाची केंद्रे बनतील.

संदर्भ:

1. बावनकर हर्षदा (2010), ग्रंथालय संघटन, ब्लोक पब्लिकेशन पुणे.
2. बेहरा के. आणि पारिदा बी. (2014), माहितीची गरज आणि ग्रामीण भागातील ग्रंथालयाची भूमिका, लायब्ररी सायन्स रिसर्च जर्नल.
3. Padar, A. H. (2023), vikasit bharat @2047, Research Gate.
4. Kumar, G. (2024), Vikasit bharat 2047: Role of libraries for country development.
5. www.ctuap.ac.in